

དུག་ཅུ་ཅ་བཞིས་ཀྱང་རྟག་པར་ཡོངས་སུ་སྐྱོང་བར་འགྱུར་རོ།། རྣམ་དུ་ཡང་གཞོན་སྤྱོད་དང་། ཡི་དུགས་དང་། ཤ་ཟ་དང་། སྤྱི་པོ་དང་། ལྷ་ས་
སྤྱལ་པོ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་རོ།། མི་དབུལ་པོར་མི་འགྱུར་རོ།། །སངས་རྒྱལ་བཙམ་ལྷན་འདས་གངས་མེད་དཔག་དུ་མེད་པ་གཞུང་གི་བྱེ་མ་
སྤྱོད་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྤྱང་པོ་དང་ལྷན་པར་འགྱུར་རོ།། སངས་རྒྱལ་བཙམ་ལྷན་འདས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་གཞུང་གི་བྱེ་མ་
སྤྱོད་ཀྱིས་སྤྱང་བ་དང་། བསྐྱབ་པ་དང་། སྤྱོད་པར་མཛད་ཅིང་དེ་དག་གི་སྤྱུགས་སུ་བྱོན་པ་དང་། དབྱེས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ།།

“Furthermore all demonic forces and obstructive forces and all misleading forces will be appeased. And many millions of hundreds of millions and eighty-four thousand adamant worthies along with perfected goddesses, being charmed and pleased, will ever protect, defend and shield those (*who copy, wear or recite this mantra*). Those (*who copy, wear or recite this mantra*) will be able to remember their births for the past 84,000 aeons. They will be nurtured, completely and perpetually, by the sixty-four *vajra*-messenger goddesses. And at no time shall they become *yakṣa*-s, *preta*-s, meat-eaters, *rakṣasa*-s or *kaṭaputana*-s. They will not become poor. And they will come to be endowed with an accumulation of merit, infinite as the immeasurable sands of the Gaṅgā and incalculable as the Buddhas. The Buddhas, Tathāgatas and Bodhisattvas – infinite as the sands of the Gaṅgā – also being charmed and delighted, will protect, defend and shield them.”

The next section indicates the benefit of simply touching the text.

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་ཏྟར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་མི་སྐྱབ་པ། །ཕྱིར་སློག་པའི་རིག་
མཁས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འདི་འཆང་ན་ཆངས་པར་མི་སྤོད་པ་ཡང་ཆངས་པར་སྤོད་པར་འགྱུར་། །སྐྱབ་པར་མ་བྱས་པ་ཡང་སྐྱབ་པར་བྱས་པར་འགྱུར་།
མི་གཙང་བ་ཡང་གཙང་བར་འགྱུར་རོ།། ལྷུང་བ་མ་བྱས་པ་ཡང་ལྷུང་བ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ།། །མཚམས་མེད་པ་ལྷ་བྱས་པ་ཡོངས་སུ་བྱང་བར་
འགྱུར་རོ།། །ཕྱོད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སྐྱབ་པ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་འགྱུར་རོ།།

“This queen of enabling *mantra*-s of exorcism – known as the one holding the white parasol, the invincible, who emanates from the *uṣṇīṣa* of all the Tathāgatas – when this is touched, even the immoral will become moral, even the impossible will become possible, even the impure will become pure. Even those not fasting will fast, even those committing the five inexpressible evil acts will be expiated totally, even the defilement of past *karma* will be worn away without residue.”

This section indicates benefits that come from reading and touching the text.

རིགས་ཀྱི་བུ་འམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བུ་འདོད་པ་གང་ལ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏྟར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཕྱིར་སློག་
པ་རིག་མཁས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འདི་འཆང་ངམ་གྲོག་ན་བུ་འདོད་པ་དེས་བུ་རྟེན་དོ།། ཆེ་དང་བསོད་ནམས་དང་སྤོབས་ཁང་རབ་དུ་རྟེན་དོ།། འདི་
ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ།།

“Should a devout boy or girl desire a son, if they read or touch this enabling *mantra* of the Victorious One – the exorcist holding a white parasol, emanating from the *uṣṇīṣa* of the Tathāgata – then for those wishing for a son, a son will be found. They will certainly also find long life, merit and power. Even after death and passing beyond this place, they will be born in Sukhāvātī, the world of bliss.”

This next section, extending to livestock, epidemics and enemy armies, suggests putting the text on victory banners and performing a major rite, and raising the text at gates and villages, in the country and at hermitages, will ward off calamities.

།མི་ནད་དང་། ལྷགས་ནད་དང་། ཡམས་ཀྱི་ནད་དང་། འཚོ་བ་དང་། གཞོད་པ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། འཕྱག་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ས་ཚོལ་
ཀྱི་དམག་ཚོགས་འོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏྟར་ནས་བྱུང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་མི་སྐྱབ་

པ་ཕྱིར་སློག་པ། རིག་ལྷགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འདེ། རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོ་ལ་བཏགས་ཏེ། རི་མ་གྲོ་ཆེར་མཚོན་པ་ཆེན་པོ་བྱས་ལ། གྲོང་ཁྱེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སློང་ལ། གྲོང་ངམ། གྲོང་ཁྱེར་རམ། གྲོང་རྩལ་ལམ། རྗོང་སམ། དགོན་པའི་གནས་སུ་གཟུགས་སོ།

“When there are threats of disease among the people and disease in the livestock and epidemics and mischief and harm and contagion and all kinds of strife and hordes of enemy armies, having attached this queen of enabling *mantra*-s – emanating from the *uṣṇīṣa* of the Tathāgata, known as the holder of the white parasol, the invincible, the exorcist – to the top of victory banners and performing a major rite to ward of these calamities, (*the banners*) should be raised at the gate of every city or in villages or in towns or in the country or in the districts or in places where there are hermitages.”

This final section indicts the text, when planted, presumably on a flag staff, will ward off calamities, strife and enemy armies.

ཁྲམ་གསལ་མ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ། ཕྱིར་སློག་པ་ཆེན་པོ་རིག་ལྷགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་འདེ། རི་མ་གྲོ་ཆེར་བྱས་ཏེ་བཙུགས་ན་བཙུགས་མ་ཐག་དུ་ཡུལ་དུ་ཞི་བ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། ཁྲམས་ཀྱི་ནད་དང་། འཚོ་བ་དང་། གཞོན་པ་དང་། ནད་འགོ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་དང་། ས་རྩོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་འོང་བ་ཐམས་ཅད་རབ་དུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ།

“This queen of enabling *mantra*-s – the great one, the exorcist, the noble one who is invincible – if planted after doing a major rite to ward off calamities, then as soon as planted the country will be instantly pacified and threats of disease among the people and disease in the livestock and epidemics and mischief and harm and contagion and all kinds of strife and hordes of enemy armies will be thoroughly pacified.”

There follows a *mantra* section ending: སྐྱུ་ཏ་ཤྭག་ཏོ་རྩི་ཤ་སི་ཏ་ཏ་པ་ཏེ་ཏུ་ཤཏ། ཁུཾ་མ་ཏུ་ཀི་སྐྱུ།

“In such a manner as follows: auṃ ṣṭoṃ bandha bandha | mama rakṣa rakṣa svāhā | auṃ ṣṭoṃ bandha bandha | vajra mama rakṣa rakṣa | vajrapāṇī hūṃ phaṭ svāhā | auṃ sarvatathāgatoṣṇīṣāṇale | avalokitecurnātejorāsīl auṃ jvala jvala | dhaka dhaka¹ | dhara dhara | vidhara vidhara | chinda chinda | bhinda bhinda | hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ svāhā | auṃ sarvatathāgatoṣṇīṣa hūṃ phaṭ svāhā | tadyathā | anale anale² khasame khasame | vaire vaire | some some | sarvabuddhādhiṣṭhānādhiṣṭhite | sarvatathāgatoṣṇīṣasitāpatre hūṃ mama hūṃ ni svāhā |”

One more section is appended about the rains. This appears to come into the text from an entirely independent source.

ལྷའི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་ཡས་དང་། ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དུང་སློང་དང་། ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་རྣམས། དུས་དུས་སུ་ཆར་འབབས་སོ། དུས་དུས་སུ་སློན་སྐྱེད་པ་དང་། དུས་དུས་སུ་འབྲུག་སྐྱོག་པར་འགྱུར་རོ། ཉེ་བར་འཚོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱས་ལ་ཡན་གསུམ་བརྒྱ་བར་བྱའོ། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རང་སྟེ། བཙོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོན་དོ།

“In due time Nāgarāja Ananta and Nāgarāja Śaṅkhapāla and Nāgarāja Mahākāla will cause the rain to fall. And in due time the clouds will gather and in due time the sound of thunder will roll. Against all kinds of immediate harm, while doing Buddha yoga, (*this mantra*) should be repeat thrice. Together delighted, the world of Buddhas, Bodhisattvas, gods, men, demons and celestials shall conspicuously praise the discourse given by the Lord.”

¹ Probably to be understood as an imperative of *√dhak*, ‘to destory, annihilate’.

² Anala = fire, voc?

འཕགས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ནས་བྱང་བའི་གདུགས་དཀར་པོ་ཅན། གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་སློག་པ་མཚོག་ཏུ་གྲུབ་པ་
ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཚོགས་སོ།།

Thus concludes the *dhāraṇī* named the ‘highest perfection of the exorcist, the invincible, holding a white parasol, emanating from the *uṣṇīṣa* of the noble Tathāgata’.